

HIDROHEMIJSKA I IZOTOPSKA KARAKTERIZACIJA IZVORA U SLIVU RIJEKE SUŠICE

HYDROCHEMICAL AND ISOTOPIC CHARACTERISATION OF THE SUŠICA RIVER BASIN

Uroš Jurošević¹, Tamara Marković², Zoran Kovač³, Marija Milanović¹, Spasoje Glavaš¹

¹Republički zavod za geološka istraživanja, Vuka Karadžića 148b, 75400 Zvornik. E-mail: u.jurosevic@geozavodrs.com

²Hrvatski geološki institut, Ul. Milana Sachsa 10000 Zagreb.

³Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Pierottijeva ul. 6, 10000 Zagreb.

APSTRAKT: Karakterizacija podzemnih voda u slivu rijeke Sušice izvršena je izotopskim i hidrohemijским metodama istraživanja. Istraživanja su sprovedna u podslivu rijeke Trebišnjice u dijelu istražnog prostora studije slučaja realizovane "KARST" u okviru Programa tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju "Evaluating Groundwater Resources and Groundwater – Surface Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change" RER 7013. Za istražno područje formirana je Lokalna Izotopska Meteorska Linija (LIML) na osnovu podataka sa kišomjera na lokaciji Orovac. Rezultati otkrivaju značajnu promjenu vrijednosti stabilnih izotopa vodonika (²H) i kiseonika (¹⁸O) u periodima ekstremnih uslova. Sezonske varijacije su izražene, sa težim izotopskim sastavom u zimskim mesecima i lakšim tokom leta. Izvori na većim nadmorskim visinama pokazuju veće izotopske oscilacije, što sugeriše kraće vreme zadržavanja vode u poređenju sa Sušicom, koju karakteriše stabilniji režim i duži period zadržavanja. Vode akumulacije Gorica pripadaju Ca - HCO₃ hidrohemijском tipu voda dok izvorske vode Sušice pripadaju CaMg - HCO₃, a izvorske vode Kaskada MgCa - HCO₃ tipu). Ovakvi tipovi voda su posljedica rastvaranja stijena koje izgrađuju slivna područja izvora i akumulacije. Vidljivo je da su na slivu akumulacije dominantni krečnjaci dok u slivnim područjima izvora prevladavaju dolomiti i krečnjaci, dok posebno razgradnja dolomita dolazi do izražaja na slivnom području Kaskada. Navedeno rasipanje upućuje na odvojenost slivova akumulacije i izvora te veliku podzemnu rasprostranjenost dolomita.

Ključne reči: hidrogeologija, podzemne vode, stabilni izotopi, hidrohemija

ABSTRACT: Characterization of groundwater in the Sušica River Basin was carried out using isotopic and hydrochemical methods. The study was conducted in the Trebišnjica river sub-basin, within the research area used for the case study "KARST" under the International Atomic Energy Agency's Technical Cooperation Program "Evaluating Groundwater Resources and Groundwater – Surface Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change" RER 7013. Local Isotopic Meteoric Line (LIML) was established for the study area based on data from the rain sampler station at the Orovac location. The results reveal significant variability in the stable isotopes of deuterium (²H) and oxygen-18 (¹⁸O), with extremes observed in January and August 2022. Seasonal variations are pronounced, with heavier isotopic compositions in winter months and lighter ones in summer. Springs at higher elevations show greater isotopic fluctuations, suggesting shorter water residence times compared to the Sušica spring, which exhibits a more stable regime and longer residence period. The waters of the Gorica accumulation are of the Ca - HCO₃ hydrochemical type, while the spring waters of Sušica belong to the CaMg - HCO₃ type, and the spring waters of Kaskada belong to the MgCa - HCO₃ type. These water types are a result of the dissolution of the rocks that form the catchment areas of the springs and the accumulation. It is evident that the catchment area of the accumulation is dominated by limestone, whereas the catchment areas of the springs consist of both dolomites and limestones, with dolomite weathering particularly pronounced in the Kaskada catchment area. This dispersion indicates the separation of the catchments of the accumulation and the springs, as well as the extensive underground distribution of dolomite.

Key words: hydrogeology, groundwater, stable isotopes, hydrochemistry

UVOD

U sklopu programa tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) RER 7013 realizovana je studija slučaja "KARST" kojoj je predmet istraživanja bio prekogranični akvifer "Oko-Bijela

Gora" koji se najvećim dijelom drenira na vrelu "Oko" a koje se koristi za vodosnabdijevanje grada Trebinja. Tokom realizacije ovog projekta osmatrani su i izvori u širem istražnom području za potrebe analize kompleksnih hidrogeoloških odnosa na ovom području. Cilj ovog rada je da se izvrši hidrohemijska i izotopska karakterizaciju izvora u slivu rijeke Sušice. Rezultati dobijenih analiza izotopskog sastava stabilnih izotopa $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$ za izvore iskorišteni su zajedno sa rezultatima in-situ mjerenja fizičko-hemijskih parametara i hemijskim analizama podzemne i površinske vode za karakterizaciju odnosa između stijenskih masa i podzemnih voda kao i za određivanje uslova prihranjivanja podzemnih voda.

Istražno područje

Istražno područje je locirano na području grada Trebinja, u krajnjem južnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, koje obuhvata slivno područje rijeke Sušice. Rijeka Sušica je jedini stalni površinski tok i jedina pritoka Trebišnjice (slika 1). Tok Sušice, sa pritokama Zasplicom i Kunskom rijekom je formiran u trijaskim dolomitima te iz tog razloga nema poniranja. Sušica izvire iz istoimene pećine u selu Vučja u Crnoj Gori. U sušnom periodu iz nje nema isticanja. Pećina je speleološki istražena. Na istoku se graniči sa slivom Grahovskog polja (Grahovske rijeke) odnosno slivom Risanskog zaliva. Sušica se uliva u Trebišnjicu (odnosno u kompezacioni bazen "Gorica") uzvodno od naselja Lastva. To je bujični tok sa velikim varijacijama proticaja: od otprilike 0,2 m³/s do preko 150 m³/s. Procjenjena površina ovog sliva je između 55 i 60 km² (Milanović, 2021).

Geološke i hidrogeološke karakteristike

Tok Sušice, sa pritokama Zasplicom (intermitentno vrelo) i Kunskom rijekom je formiran u dolomitima "Lastvanske antiklinale" (slika 1). Pošto se većina sliva nalazi u trijaskim dolomitima poniranja nema pa je Sušica stalni tok formiran prije svega fluvijalnim procesom. U području sliva Sušice i Lastve gornji trijas je predstavljen uslojenim do bankovitim dolomitima (T₃²) koji su često do znatne dubine (lokalno više od sto metara) zahvaćeni intezivnim raspadanjem (grusifikacijom). U području Lastve i Grančareva u litološki sastav starijih dijelova ove formacije ulaze i laporci sa ugljem. Povremeno učešće kontinentalne facije sa prisustvom uglja ukazuje na periodičnost tektonskih pokreta (Milanović, 2021). Sedimenti karnijskog kata (T₃¹) su otkriveni u dolini Kunske rijeke, odnosno pritoke Jazine u blizini Lastve. Na ovoj lokalnosti njihova podina nije otkrivena. Obe partije ovog kata razvijene su u faciji rabeljskih slojeva i leže ispod dolomita noričkog i retskog kata. Rabeljski slojevi (T₃¹) Jazine javljaju se u okviru antiklinala Lastve. Rabelj Jazine je odavno poznat i dobro proučen. Ovi slojevi imaju posebnu hidrogeološku ulogu te su usljed vrlo slabe vodopropusnosti okarakterisani kao hidrogeološki izolatori.

Jezgro lastvanske antiklinale grade uslojeni krečnjaci, mjestimično dolomitični i bituminozni sa proslojcima laporaca. Na krilima antiklinale preko krečnjaka leži litološko raznolika serija sa tankim proslojcima nečistog uglja.

Jurski krečnjaci i dolomiti razvijeni su u širokoj okolini Velimlja. Izdvojeni su sedimenti lijasa (J₁) predstavljeni krečnjačko-dolomitnim sedimentima i leže normalno na gornjotrijaskom dolomitu ili na krečnjacima i dolomitima retskog kada. U okviru jurskih sedimenata izdvojen je i kompleks dogera i malma (J_{2,3}) koji zahvata sjeverne dijelove. Predstavljeni su krečnjacima preko kojih u oblati Velimlja leže crveni boksiti. Gornjo-kredni sedimenti zahvataju južne dijelove istraživanog terena. Izdvojeni su sedimenti turona (K₂²) predstavljeni krečnjacima i dolomitima. Generalno jurske i kredne naslage su okarakterisane kao dobro vodopropusne naslage kaverozno-pukotinske poroznosti.

Kvartarne tvorevine su predstavljene aluvijalnim naslagama izdvojenim uz sve stalne i povremene riječne tokove. Registrovani su šljunkovi, pjeskoviti šljunkovi i pijeskovi, često izmješani i sa proluvijalnim materijalom. Posebno se izdvaja aluvion Nudolske rijeke. Karakteriše ih dobra vodopropusnost i intergranularna poroznost. Izvor "Podmost" izvire na kontaktu gornjetrijaskih dolomita i pjeskovito-šljunkovitih aluvijalnih nanosa. Ova karstna izdan se prazni na više izvora na različitim lokacijama.

Slika 1. Hidrogeološka karta istražnog područja sa prikazanim tačkama uzorkovanja
Figure 1. Hydrogeological map with sampling points

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Uzorkovanje za analizu sadržaja stabilnih izotopa kiseonika $\delta^{18}\text{O}$ i vodonika $\delta^2\text{H}$ i in-situ mjerenja su vršena na pet lokacija (Tabela 1), dok su hidrohemijske analize vršene na tri lokacije (Kaskade, Sušica, Gorica).

Izvor Orovac, ili Ratački izvor, predstavlja povremeno vrelo nazvano po tome što se od njega dijelom formira tok Ratačkog potoka. Javlja se na kontaktu krečnjaka donje jure (J₁) sa dolomitima gornjeg trijasa (T₃), na nadmorskoj visini od oko 700 m. Hipsometrijski je najviše povremeno vrelo sjevernog oboda područja Orovca. Prosječna izdašnost mu je 0,1 L/s. Aktivan je uglavnom nakon perioda topljenja snijega i jačih kiša. U najvećem dijelu godine aktivno vrelo, nazvano Kaskade/Vodoskoci zbog brojnih kaskada u okviru toka koji nastaje od ovog izvora. Javlja se na nadmorskoj visini od oko 550 m. Od njega nastaje tok Javorovog potoka. U najvećem dijelu godine aktivno vrelo, nazvano Skakavac, javlja se, na nadmorskoj visini od oko 600 m, iznad puta za selo Orovac. Izvor Podmost, odnosno neposredna zona izvora koji dominantno formira rijeku Sušicu je uvedena naknadno usljed dugog sušnog perioda izvora Sušice. Tokom trajanja projekta izvršeno je redovno uzorkovanje i mjerenja na uzorcima iz akumulacije Gorica (Trebinjsko jezero) te su ista iskorištena obzirom da ova akumulacija je u direktnoj vezi sa rijekom Sušicom i generalno ima veliki uticaj na cijelo područje istraživanja. Tokom perioda istraživanja vršeno je uzorkovanje padavina preko kišomjera (RainSampler RS-2) postavljenog u selu Orovac na nadmorskoj visini od 660,00 m.

Odnosi izotopskog sastava stabilnih izotopa $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$ mjereni su u Laboratoriju za spektroskopiju Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta, Univerziteta u Zagrebu pomoću LGR uređaja (Los-Gatos Research-LGR) koristeći lasersku apsorpcijsku spektroskopiju. Sve vrijednosti su izražene u ‰ notaciji u odnosu na VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) sa nesigurnošću od $\pm 0,19$ ‰ za $\delta^{18}\text{O}$ i $\pm 0,9$ ‰ za $\delta^2\text{H}$. Zvanični LGR radni standardi su korišteni za kalibraciju podataka, dok je LIMS (Laboratory Information Managements System) za lasere korišćen za pripremu i analizu podataka (Coplen i Wassenaar, 2015).

Hidrohemijske analize uzorkovanih voda načinjene su u Hidrokemijskom laboratoriju, Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu. Osnovni anioni i kationi mjereni su pomoću ionskog kromatografa DIONEX ICS 6000, a ukupni organski ugljenik (eng. Total organic carbon TOC) pomoću HACH QbD 1200 analizatora. Analitička preciznost mjerenja kationa i aniona, definirana je greškom ionske ravnoteže (IBE), koja je izračunata na temelju sume iona izraženih u meq/l. Uočeno je da su vrijednosti IBE unutar granice od $< \pm 5\%$ (Mandel i Shifan, 1980; Domenico i Schwartz, 1990).

IZOTOPSKE KARAKTERISTIKE

Analize sadržaja stabilnih izotopa kiseonika i vodonika vršena su na pet lokacija u okviru istraživanog područja. Nadmorska visina utiče na izotopski sastav kroz frakcionisanje izotopa tokom kondenzacije, što rezultira smanjenjem teških izotopa (^2H i ^{18}O) s porastom visine. Sezonske varijacije, s druge strane, odražavaju se kroz teže izotope u zimskim padavinama, dok letnje padavine imaju lakši izotopski sastav. Podaci prikupljeni u ovom istraživanju obuhvataju vrednosti $\delta^2\text{H}$ i $\delta^{18}\text{O}$ sa različitih lokacija u regionu Trebinja u podslivu rijeke Sušice.

Opseg vrijednosti $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$ za podzemne vode na ovom području variraju od -7,56‰ do 4,80‰ za $\delta^{18}\text{O}$ i od -47,59‰ do 23‰ za $\delta^2\text{H}$ (sa ekstremima u januaru i avgustu 2022. godine). Za površinske vode odnosno za akumulaciju Gorica imaju vrijednost za $\delta^{18}\text{O}$ -8,45‰ do -6,96‰ i za $\delta^2\text{H}$ od 51,9‰ do -41,8‰. Kod padavina prikupljenih na kišomjeru u selu Orovac vrijednosti $\delta^{18}\text{O}$ imaju opseg vrijednosti od -9,20‰ do -3,25‰ odnosno od -63,80‰ do 13‰ za $\delta^2\text{H}$. Obzirom da su u pitanju akumulirane mjesečne padavine vremenski uslovi imaju veliki uticaj na ove vrijednosti, posebno u periodu visokih temperatura kada imamo najpozitivnije vrijednosti.

Tabela 1. Prosječne vrijednosti sadržaja stabilnih izotopa $\delta^2\text{H}$ i $\delta^{18}\text{O}$ u analiziranim uzorcima

Table 1. Average Values of Stable Isotope $\delta^2\text{H}$ and $\delta^{18}\text{O}$ in Analyzed Samples

Period uzorkovanja	Medium	Lokacija	nadmorska visina (m.n.m.)	$\delta^2\text{H}$ (‰) mean	$\delta^{18}\text{O}$ (‰) mean
1/2021 - 7/2023	Podzemna voda	Kaskade	600,00	-36,68	-5,99
12/2021 - 5/2022	Podzemna voda	Orovac	700,00	-36,11	-6,00
11/2021 - 7/2023	Podzemna voda	Skakavac	550,00	-37,70	-6,22
9/2022 - 7/2023	Podzemna voda	Sušica (Podmost)	350,00	-42,42	-6,78
11/2021 - 7/2023	Površinska voda	Gorica (akumulacija)	294,00	-48,15	-7,80
11/2021 - 7/2023	Padavine	Orovac (RS)	660,00	-40,90	-6,66

Generalno najniže vrijednosti za izvore (Skakavac, Kaskade, Orovac) vezane su za zimski period, odnosno za uzorke uzete u mjesecima januar i februar. Navedno je u skladu sa pravilom o sezonskom varijaciji gdje zimski period karakterišu negativnije (lakše) vrijednosti $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$, dok je pozitivnije (teže) vrijednosti karakteristične su za period od avgusta do oktobra 2022. Posebno se izdvaja oktobar 2022. godine (sušna godina, veoma visoke temperature). Na primjeru izvora Sušice (Podmost), (osmatran u kraćem periodu 01/09/2022 – 01/07/2023) ekstremi su izmjereni u martu i junu što djelimično odgovara sezonskim varijacijama ali i ukazuje na značajne razlike u odnosu na ostale izvore. Karakteristično za izvor Sušice (Podmost) je da ga odlikuje manja amplituda oscilovanja vrijednost $\delta^{18}\text{O}$ (0,92‰) u odnosu na izvore koji su na većim nadmorskim visinama (slika 1), koje odlikuju znatno veće oscilacije vrijednosti $\delta^{18}\text{O}$ od 2,09‰ do 2,44‰. Ovo može da ukaže na duže vrijeme zadržavanja podzemne vode za izvor Sušice (Podmost), odnosno da izvore na višim nadmorskim visinama karakterište kraći period pražnjenja, odnosno brža vodoizmjena.

Glavni izvor Sušice je iz istoimene pećine u selu Vučja i u najvećem dijelu godine suv. Uzorkovanje je vršeno u izvorišnoj zoni izvora "Podmost" koji formira rijeku Sušicu. Najnegativnija vrijednost stabilnih izotopa je izmjerena u martu 2023. godine kada je uzorkovano direktno na glavnom izvoru. Razlika u izotopskom sastavu može nastati i kao posljedica količine padavina koja se izluči pa tako jake kiše (oluje) ili velike količine padavina na mjesečnom nivou pokazuju znatno veću negativnu vrijednost $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$ u sastavu. Primjer najnegativnijih vrijednosti (Kaskade, Skakavac, Sušica) vezani su za uzorke iz 01/2022 i 02,03/2023 kada su na kišomjeru u Orovcu zabilježene ekstremne količine padavina (496,27 mm; 648,65 mm).

Slika 2. Lokalna izotopska meteorska linija (LIML) formirana na lokaciji Orovac, sa prikazom prosječne vrijednosti sadržaja stabilnih izotopa ($\delta^2\text{H}$, $\delta^{18}\text{O}$) analiziranih izvora i akumulacije

Figure 2. Local Meteoric Water Line (LMWL), Orovac, with average springs and accumulation stable isotopes ($\delta^2\text{H}$, $\delta^{18}\text{O}$) value

Za istražno područje formirana je Lokalna Izotopska Meteorska Linija (LIML) na osnovu podataka sa kišomjera na lokaciji Orovac (slika 2.) LIML je formirana na nadmorskoj visini od 660,00 m. Izotopski sastav podzemnih voda generalno odgovara izotopskom sastavu padavina. Izdvajaju se (slika 2) nešto negativnije vrijednosti za Sušicu, odnosno zonu isticanja izvora Podmost što ukazuje na hladnije područje prihranjivanja sa većom nadmorskom visinom u odnosu na ostale analizirane izvore. Podzemne vode izvora Kaskade i Orovac (Ratački) posmatrajući sliku 2. imaju skoro identičan izotopski sastav. Izvor Orovac je aktivan samo u periodu intenzivnih padavina ili otapanja snijega, dok hipsometrijski niži izvor Kaskade je aktivan u većem dijelu godine. Dreniraju istu izdan na kontaktu krečnjaka donje jure (J_1) sa dolomitima gornjeg trijasa (T_3) sa različitim režimom isticanja.

Vode akumulacije Gorica karakterišu najnegativnije vrijednosti što ukazuje na prihranjivanje koje je dominantno iz hladnijih područja, sa viših nadmorskih visina. Na primjeru površinske vode iz akumulacije Gorica vide se anomalije, odnosno da vrijednosti iz decembra 2021. i 2022. godine predstavljaju vrijednosti sa najpozitivnijim izotopskim sastavom a da period od avgusta do novembra 2022. karakterišu najnegativnije vrijednosti što objašnjava kompleksnost prihranjivanja ove akumulacije koja je u direktnoj vezi sa Bilećkim jezerom ali isto tako ima značajno prihranjivanje podzemnim vodama.

HIDROHEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Izmjerene vrijednosti električne vrijednosti (EC) su najniže u vodi akumulacije Gorica te se kreću od 340 do 351 $\mu\text{S}/\text{cm}$, najviše su na izvoru Sušica te se kreću od 486 do 684 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dok su vrijednosti EC za Kaskade u intervalu od 473 do 508 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Najveća oscilacije temperature zapaža se na Kaskadama od 22,3°C te na Sušici od 6,2°C i na Gorici od 5,9°C. pH-vrijednosti ukazuju da su vode alkalne do blago alkalne te dobro saturirane kisikom (tabela 2).

Koncentracije nitrata, sulfata i hlorida ne prelaze maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik Republike Srpske, 88/17) te su daleko ispod njih. Isto tako, zapaža se da akumulacija Gorica ima nešto više koncentracije sulfata u odnosu na izvore, a izvori nešto više koncentracije hlorida. Također, koncentracije TOC-a su niske te nešto više na izvoru Kaskade.

Tabela 2. Srednje vrijednosti izmjerenih fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih parametara
Table 2. Average values of measured physical, physico-chemical, and chemical parameters

Period uzorkovanja	Lok.	n	EC [uS/cm]	T [°C]	pH [units]	DO [mg/l]	[mg/L]	Cl- (mg/L)	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	NO ₃ - (mg/L)
02/2024-07/24	Sušica	6	534,3	13,00	7,50	9	357,5	9,2	2,7	1,2
02/2024-07/24	Gorica	6	345,2	12,30	8,20	10,3	218,3	2,8	4,4	1,9
02/2024-07/24	Kaskade	6	500,5	13,30	8,50	10,7	381,8	4,3	2,3	1,1
Period uzorkovanja	Lok.	n	Ca ₂₊ (mg/L)	Mg ₂₊ (mg/L)	Na+ (mg/L)	K+ (mg/L)	NH ₄ + (mg/L)	F (mg/L)	TOC (mg/L)	
02/2024-07/24	Sušica	6	61,9	32,6	2,2	6,7	0	0,3	0,9	
02/2024-07/24	Gorica	6	63,7	5,6	1,6	0,7	0	0,2	1	
02/2024-07/24	Kaskade	6	54,8	42,7	2,6	0,2	0	0,2	2,2	

Prema svom osnovom ionskom sastavu (slika 4) vidljivo je izdvajanje uzrokovanih voda s akumulacije Gorica u odnosu na vode uzrokovanih na izvorima Sušica i Kaskade. Vode akumulacije Gorica pripadaju Ca - HCO₃ hidrohemijskom facijesu odnosno tipu voda dok izvorske vode Sušice pripadaju CaMg - HCO₃, a izvorske vode Kaskada MgCa - HCO₃ tipu (slika 4). Ovakvi tipovi voda su posljedica rastvaranja stijena koja izgrađuju slivna područja izvora i akumulacije. Vidljivo je da su na slivu akumulacije dominantni krečnjaci dok u slivnim područjima izvora prevladavaju dolomiti i krečnjaci, dok otapanje dolomita posebice dolazi do izražaja na slivnom području Kaskada. Navedeno rasipanje upućuje na odvojenost slivova akumulacije i izvora te veliku podzemnu rasprostranjenost dolomita.

Slika 4. Piperov dijagram uzorkovanih voda (smeđom bojom označeni su uzorci Sušice (Podmost), crvena boja – Kaskade, plava boja – Gorica)

Figure 4. Piper's diagram of sampled waters (brown color indicates samples from Sušice (Podmost), red color - Kaskade, blue color - Gorica)

ZAKLJUČAK

Rezultati dobijenih analiza izotopskog sastava stabilnih izotopa $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$ za izvore u slivu rijeke Sušice iskorišteni su zajedno sa rezultatima in-situ mjerenja fizičko-hemijskih parametara i hemijskim analizama podzemne i površinske vode za izotopsku i hidrohemijsku karakterizaciju.

Za istražno područje formirana je Lokalna Izotopska Meteorska Linija (LIML) na osnovu podataka sa kišomjera na lokaciji Orovac. Izotopski sastav podzemnih voda generalno odgovara izotopskom sastavu padavina. Podzemne vode sa izvora Kaskade i Orovac (Ratački) imaju skoro identičan izotopski sastav uz izvor Skakavac dreniraju istu izdan formiranu dominantno u dolomitima. Izvor Sušice karakterišu nešto negativnije vrijednosti što ukazuje na hladnije područje prihranjivanja sa većom nadmorskom visinom u odnosu na ostale anlizirane izvore.

Sezonske varijacije su izražene, sa težim izotopskim sastavom u zimskim mjesecima i lakšim tokom ljeta. U periodima ekstremnih vremenskih uslova, izlučivanje velikih količina padavina, izmjerene su znatno negativnije vrijednosti $\delta^{18}\text{O}$ i $\delta^2\text{H}$. Izvori na većim nadmorskim visinama pokazuju veće izotopske oscilacije, što sugeriše kraće vreme zadržavanja vode u poređenju sa Sušicom, koju karakteriše stabilniji režim i duži period zadržavanja.

Hidrohemijskom metodom istraživanja utvrđeno je da vode akumulacije Gorica pripadaju Ca - HCO_3 hidrohemijskom tipu voda dok izvorske vode Sušice pripadaju CaMg - HCO_3 , a izvorske vode Kaskada MgCa - HCO_3 tipu. Ovakvi tipovi voda su posljedica rastvaranja stijena koja izgrađuju slivna područja izvora i akumulacije. Vidljivo je da su na slivu akumulacije dominantni krečnjaci dok u slivnim područjima izvora prevladavaju dolomiti i krečnjaci, dok otapanje dolomita posebice dolazi do izražaja na slivnom području Kaskada. Navedeno rasipanje upućuje na odvojenost slivova akumulacije i izvora te veliku podzemnu rasprostranjenost dolomita.

LITERATURA

- Coplen T.B, Wassenaar L.I., 2015: *LIMS for Lasers 2015 for achieving long-term accuracy and precision of $\delta^2\text{H}$, $\delta^{17}\text{O}$, and $\delta^{18}\text{O}$ of waters using laser absorption spectrometry*, Rapid Communications in Mass Spectrometry
- Domenico PA, Schwartz FW., 1990: *Physical and Chemical Hydrogeology*. New York. John Willey and Sons;
- Milanović P., 2021: *Karst Istočne Hercegovine i Dubrovačkog priobalja" istraživanja i proučavanja mineralnih voda u nas*, monografija, Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje
- Mandel S, Shifan ZL., 1980: *Groundwater Resources Investigation and Development*. New York. Academic Press